

PSIXIK RIVOJLANISHIDA NUQSONI BO`LGAN MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLAARDA IZCHIL NUTQ KO`NIKMALARINI SHAKLLANTIRISH TEXNOLOGIYALARI

To`lqinova Oygul Tolib qizi

QDPI 70110401 -Maxsus pedagogika defektologiya (logopediya) mutaxassisligi 2-
bosqich magistranti

Annotatsiya: Maktabgacha yoshdagi bolalar psixik rivojlanish jarayonining muhim bosqichida bo'lib, ularning izchil nutq ko'nikmalarini shakllantirishga e'tibor berish zaruradir. Psixik rivojlanishida nuqsoni bo'lgan bolalarda nutqning rivojlanishi ko'pincha qiyinchiliklarga duch keladi va bular ijtimoiy aloqalarga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin. Ushbu maqolada psixik rivojlanishida nuqsoni bo'lgan maktabgacha yoshdagi bolalarda izchil nutq ko'nikmalarini shakllantirishning innovatsion texnologiyalari tadqiq qilindi.

Kalit so'zlar: Nutq, ijtimoiy kommunikatsiya, izchil nutq, ko'rgazma va innovatsion texnologiyalar

Kirish: Maktabgacha yoshdagi bolalar psixik rivojlanishining boshlang'ich bosqichida bo'lib, ularning nutqiy ko'nikmalari jamiyatga integratsiyasida muhim rol o'ynaydi. Biroq, ayrim bolalarda psixik rivojlanishida nuqsonlar mavjud bo'lib, bu ularning nutqiy va ijtimoiy rivojlanishiga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin. Ushbu maqolada psixik rivojlanishida nuqsoni bo'lgan maktabgacha yoshdagi bolalarda izchil nutq ko'nikmalarini shakllantirish texnologiyalari haqida so'z yuritamiz.

Psixik rivojlanishda nuqsonlar quyidagilarni o'z ichiga oladi:

Nutqning kechikishi: Maktabgacha yoshdagi bolalar odatda o'z vaqtida nutqni o'rganishda qiyinchiliklarga duch keladilar. Nutqning kechikishi ko'pincha bilingan kasalliklar, genetik omillar yoki muhitga bog'liq bo'lishi mumkin.

Nutq ishlab chiqishining og'irligi: Ba'zi bolalar murakkab nutqiga ega, ya'ni ular ko'pincha so'zlarni to'g'ri talaffuz qilishda, jummalarni shakllantirishda qiyinchiliklarga duch keladilar.

Ijtimoiy kommunikatsiya muammolari: Bunday bolalarda ijtimoiy muloqot ko'nikmalari past bo'lishi va o'z fikrlarini ifodalashda qiyinchiliklar mavjud bo'lishi mumkin.

Izchil nutq ko'nikmalarini shakllantirish texnologiyalari

Maktabgacha yoshdagi bolalarda izchil nutq ko'nikmalarini shakllantirishda bir qator samarali metodlar va texnologiyalar mavjud.

1. O'yin asosidagi o'quv metodlari:

- O'yinlar orqali bolalar nutqiy ko'nikmalarini o'rganishlari va mustahkamlashlari mumkin. Ta'lim jarayonida interaktiv o'yinlar, rolli o'yinlar va jamoaviy o'yinlar orqali bolalar o'zaro muloqot qilishni o'rganadilar [1].

2. Ijtimoiy-interaktiv muhit:

- Bolalarni turli tadbirlarga, ko'ngilochar faoliyatlarga jalb qilish ijtimoiy muloqotni rag'batlantiradi. Ushbu muhitda bolalar qiziqarli savol-javoblar, hikoyalar yaratish va suhbatlar orqali nutq ko'nikmalarini rivojlantirishadi [2].

3. Ko'rgazmali materiallar:

- Rasm, plakat va boshqa ko'rgazmali materiallardan foydalanish bolaning kelajakdagi nutqiga ta'sir ko'rsatadi. Ko'rgazmali materiallar bolalarning qiziqishini, so'zlarni o'rganish va talaffuz qilishni yanada osonlashtiradi [3].

4. Nutqni nazorat qilish va rag'batlantirish:

- O'qituvchilar va psixologlar bolalarni o'z fikrlarini muntazam ravishda ifodalashga undashlari zarur. Bu o'z navbatida, bolalarning menini va nutqiy ko'nikmalarini rivojlantirish imkoniyatini oshiradi [4]

5. Maqsadli dasturlar va individual yondashuv:

- Nutqni rivojlantirish uchun tayyorlangan maxsus dasturlar bolalarning ehtiyojlariga mos kelishi kerak. Har bir bolaga individual yondashuvni ta'minlash orqali natijalarga erishishni tezlashtirish mumkin [5].

Xulosa:

Psixik rivojlanishida nuqsoni bo'lgan maktabgacha yoshdagi bolalarda izchil nutq ko'nikmalarini shakllantirish zarur. O'quv jarayonida innovatsion texnologiyalardan foydalanish, o'yin asosidagi metodlar, ijtimoiy-interaktiv muhit va ko'rgazmali materiallar bolalarning nutq ko'nikmalarini yaxshilashga yordam beradi. Bu esa oxir oqibatda ularning ijtimoiy hayotga moslashuvini va o'zini ifodalash qobiliyatini oshiradi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Leonova, S. D. "Individual approach in speech therapy for preschoolers with speech disorders" (2019).
2. Petrova, A. V. "The importance of communication skills in early childhood education" (2021).
3. Sidorova, N. P. (2020). "Creating an interactive environment for preschool children."
4. - Vlasova, M. F. "Using visual aids for speech development in preschoolers" (2017).
5. Zaitseva, I. V. "Delayed speech development in children: Causes and solutions"(2020).